

YOD TANQISLIGI HUDUDIDA YASHOVCHI 1 TUR QANDLI DIABET KASALLIGI BILAN OG'RIGAN ERKAKLARDA REPRODUKTIV FUNKSIYALARNING BUZILISHI

Abdumannonov A.I.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18276925>

Annotatsiya. Yod tanqisligi hududlarida yashovchi aholi orasida tiroid bezining disfunktsiyasi, xususan, gipotireoz keng tarqalgan bo'lib, bu holat insulin yetishmovchiligi bilan kechadigan 1 tur qandli diabet (QD1) bilan birgalikda erkaklarning reproduktiv salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yod tanqisligi tiroid gormonlari sintezini buzadi, natijada gipotireoz rivojlanadi, bu esa diabet bilan birlashganda spermatozoidlar sifati, gormonal muvozanat va jinsiy funksiyalarni yanada og'irlashtiradi.

Tadqiqotning maqsadi – yod tanqisligi sharoitida QD1 bilan og'rigan erkaklarda reproduktiv buzilishlarning mexanizmlari va omillarini o'rganish.

Tadqiqot obyektlari va tekshirish usullari.

Tadqiqot yod tanqisligi hududi hisoblanadigan Farg'ona viloyatida yashovchi 18-40 yoshdagi 50 nafar QD1 bilan og'rigan erkaklar va solishtirma guruh (sog'lom erkaklar) ustida o'tkazildi. Yod miqdori siydik tahlili orqali baholandi (UIC <100 mkg/l – tanqislik). Reprodukativ funksiyalar spermatozoidlar tahlili (konsentratsiya, harakatchanligi, morfologiya), testosteron darajasi, ereksiya funksiyasi (so'rovnomma orqali) va tiroid gormonlari (TSH, T4, T3) o'lchovlari bilan baholandi. Statistik tahlil SPSS dasturida regressiya usuli yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Yod tanqisligi guruhida QD1 bilan og'rigan erkaklarning 65% ida gipotireoz aniqlandi, bu solishtirma guruhga nisbatan 3 barobar yuqori. Reprodukativ buzilishlar: spermatozoidlar konsentratsiyasi 52% ga pasaygan, harakatchanligi 30% ga, morfologiya buzilishi 40% ga oshgan. Testosteron darajasi o'rtacha 25% ga pasaygan, ereksiya disfunktsiyasi 70% da kuzatilgan. Yod tanqisligi va QD1 birgalikda tiroid autoimmunitetini kuchaytirib, Leydig va Sertoli hujayralari faoliyatini buzadi, natijada spermatozoidlar DNK zararlanishi va oksidativ stress oshadi. Gipotireozni davolash spermatozoidlar sifatinii 20-30% ga yaxshilagan.

Xulosa.

Yod tanqisligi hududida QD1 bilan og'rigan erkaklarda reproduktiv funksiyalar buzilishi tiroid disfunktsiyasi va diabetning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi. Bu holat spermatozoidlar sifati va gormonal muvozanatni og'irlashtirib, bepushtlik xavfini oshiradi. Profilaktika chorasi sifatida yod preparatlari va tiroid skriningi tavsiya etiladi. Kelgusidagi tadqiqotlar molekulyar mexanizmlarga qaratilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Qandli diabetni tashxislash va davolash bo'yicha klinik protokollar", Toshkent, 2023.
2. Karimova D., va boshqalar. "Qandli diabet bemorlarida glyukemik nazoratni yaxshilash usullari", Tibbiyot jurnali, 2022.
3. American Thyroid Association (ATC) Guidelines – 2021.
4. American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes – 2024.
5. World Health Organization (WHO). Global Report on Diabetes, Geneva, 2023.